

PARKINSONIZMNI DAVOLASHDA LEVODOPA PREPARATINING QO'LLANILISHI

Bahriddinova Dilso'z Fazliddinovna

Davolash ishi fakulteti 202-guruh talabasi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Samarqand, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548567>

Tadqiqot maqsadi: Parkinsonizm kasalligini paydo bo'lish sabablari va bu kasallikni davolashda qo'llaniladigan levodopa dori vositasining farmakologik ta'siri.

Material va usullari: Parkinson kasalligi surunkali neyrodegenerativ kasallik bo'lib, ekstrapiramid yadrolarining zararlanishi bilan kechadi. Kasallikning eng ko'p ko'rinishi skelet mushaklarining rigidligi (mushaklar tonusining oshishi), tremor, gipokineziya. Oxirgi yillarda ma'lum bo'ldiki, Parkinson kasalligining kelib chiqishida, miyada dofaminergik va glutamatergik tizimlarda kelib chiqqan disbalans asosiy rol o'ynaydi. Kasalligni davolashda levodopaga benserazid qo'shilgan kapsuladan bemorning ahvoriga e'tibor bergan holda beriladi (1ta kapsulada 100mg levodopa + 25mg benserazid). Maksimal sutkasiga 500mg gacha ruxsat etiladi.

Tadqiqot natijalari: Parkinsonizm farmakoterapiyasining asosiy vazifasi tegishli bo'lgan neyron yadrolarida dofamin yetishmasligini bartaraf qilishdir. Shu maqsadda dofamindan foydalanish mumkin emas, chunki dofamin gematoensefalik to'siqdan o'tmaydi va oddiy yo'llar bilan yuborilganda miya to'qimasiga yetib bormaydi. Parkinson kasalligini davolashda bir qancha dori moddalaridan foydalaniladi. Bularga levodopa, bromokriptin va siklodol dori moddalaridir. Levodopa bu dofaminning o'tmishdoshi hisoblanadi. Levodopaning farmakologik ta'siriga keladigan bo'lsak, u antiparkinsoniyalik agent. Bu dopaminning prekursori DOPA ning levorotator izomeri bo'lib, unga dopa dekarboksilaza fermenti ta'sirida levodopaga aylanadi. Levodopaning antiparkinsoniy ta'siri tufayli u markaziy asab tizimida to'g'ridan-to'g'ri dofaminga aylanadi. Tadqiqot davomida davolashda dastlab kichik dozalardan boshlanadi, keyinchalik esa har bir bemor uchun optimal dozaga yetkaziladi. Bunda bemorga dastlab 1ta kapsuladan, yotishdan oldin beriladi. 1ta kapsulada 100mg levodopa + 25 mg benserazid. Lekin bemorga ta'sir mexanizmi kam bo'lganligi uchun, doza miqdori 250 mg ga oshiriladi. Sutkalik ruxsat etilgan maksimal dozasi 500mg ni tashkil qiladi. Bunda 400mg levodopa + 100mg benserazid. Albatta buni miqdorini oshirishdan oldin bemorni holatiga alohida e'tibor qaratiladi. Levodopa asosan gipokineziyaga, kamroq darajada rigidlikka, yanada kamroq titroqqa ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa: Parkinsonizm kasalligining kelib chiqish sabablari va bu kasallikni davolashda ishlatiladigan dori vositalari, xususan levodopa dori vositasining qo'llanilishini o'rganish.

References:

1. <https://uz.m.wikipedia.org>.
2. <https://medic.uz>.
3. <https://clinicamrt.spb.ru>
4. Farmakologiya M. J. Allayeva, Z. Z. Hakimov, S. R. Ismailov, S. DJ. Aminov.